

A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS

Samuel de Souza Reis¹

RESUMO

Assumir cargos de liderança em organizações não é uma tarefa fácil, portanto é importante que o líder esteja em constante preparo. Meio assertivo para tal é aceitar e aplicar estratégias de psicologia ao longo desse processo. Liderar envolve lidar com pressões, resolver conflitos, ser exemplo, desenvolver comunicação clara, tomar decisões de forma rápida e extrair o melhor de cada liderado ao passo de direcionar a empresa ao sucesso. Sabendo que ser líder não é uma habilidade inata, há formas de se aprimorar as características e qualidades por meio da psicologia. Este *paper* objetiva apresentar a influência da psicologia nos campos emocional e comportamental, bem como enumeração o que se espera de um bom líder. Tudo isso está fundamentado em estudos de teóricos conceituados e em reflexões realizadas pelo autor durante aulas do mestrado em Psicologia Organizacional pela *Must University*. Espera-se que o trabalho possa auxiliar futuros estudantes e pesquisadores buscando informações confiáveis acerca dos temas, além de trabalhadores em cargos de liderança.

Palavras-chave: Liderança. Psicologia. Trabalho.

ABSTRACT

Taking on leadership roles in organizations is not an easy task, so it's important for leaders to be constantly prepared. One effective way to do this is by accepting and applying psychology strategies throughout the process. Leading involves handling pressure, resolving conflicts, being a role model, developing clear communication, making quick decisions, and bringing out the best in each team member while guiding the company toward success. Since being a leader is not an innate skill, there are ways to enhance these qualities through psychology.

¹ Licenciado em Letras: Português-Inglês. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: mucasouzareis@gmail.com.

This paper aims to present the influence of psychology in emotional and behavioral areas, as well as outline what is expected of a good leader. All of this is based on studies from well-known theorists and reflections made by the author during classes in the Master's program in Organizational Psychology at Must University. It is hoped that this work will assist future students and researchers seeking reliable information on these topics, as well as employees in leadership positions.

Keywords: Leadership. Psychology. Work.

1 Introdução

Em tempos atuais, as preocupações com relação a uma boa liderança, bem como estudos a respeito deste campo, têm crescido. Diferente do que se pensava nos primórdios das organizações empresariais, sabe-se, hoje, que ser um bom líder não é algo inato a alguém, mas uma tarefa atingível por meio de esforços, experiência, estudo e preparo (FORNAZIERI, 2022).

Todavia é importante deixar claro que liderar não é uma incumbência simples, já que envolve o trato de pessoas distintas, com vivências, crenças, opiniões e expectativas diferentes, suscetíveis a experiências externas às do ambiente de trabalho. Um líder modelo precisa ser capaz de gerenciar conflitos, dar exemplo a seus subordinados, ajustar o clima organizacional, tomar decisões importantes, comunicar-se com clareza e extrair o melhor de cada membro de sua equipe, tanto de modo a aprimorá-los quanto visando ao desenvolvimento da empresa (FORNAZIERI, 2022).

Para tal, a psicologia tem papel fundamental. A princípio, precisamos considerar que assumir a função de líder não se restringe a algo prático, mas envolve seriamente o campo emocional, então é preciso que se desenvolva um grande controle de emoções: de si, a princípio, e dos liderados, por conseguinte (ROCHA e MESSIAS, 2021). Em seguida, é necessário compreender que estudos psicológicos podem auxiliar não só na questão

emocional, mas também na comportamental (MERLONE, 2024), portanto eles são essenciais a um bom líder.

O objetivo deste *paper* é, portanto, demonstrar como a psicologia pode interferir de forma decisiva na formação de líderes por meio de uma pesquisa qualitativa baseada em estudos prévios sobre o tema.

2 Metodologia

Sendo um trabalho de conclusão da disciplina *Leadership and Development for Organizational Success* (Liderança e Desenvolvimento para Sucesso Organizacional) do curso de Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University, ministrado pelo professor doutor Isaias Peixoto dos Santos Nascimento, a base das ideias trabalhadas se deu a partir das aulas da referida matéria. O livro referência é *Liderança e Poder*, de Aldo Fornazieri (FORNAZIERI, 2022).

Além disso, foi utilizada uma série de artigos acadêmicos acerca de psicologia e liderança em organizações para que se realizasse uma pesquisa qualitativa sobre o tema: influência da psicologia na formação de líderes. Após as pesquisas, foram definidos os dois grandes subtemas a serem costurados ao longo do trabalho: a influência da psicologia no campo emocional e a influência da psicologia no campo comportamental. Por fim, foi desenvolvido um terceiro subtema, que descreve como, portanto, com base nos anteriores, o que se espera de um bom líder.

Os artigos utilizados para pesquisa foram selecionados minuciosamente, todos com, no máximo, 15 anos de publicação e variando entre estudos estadunidenses, europeus (publicados em inglês) e brasileiros (publicados em português). Isso evidencia a preferência por pesquisas recentes, tendo em vista que o tema do trabalho tem sido bastante discutido no

meio acadêmico e que, historicamente, sofreu mudanças significativas na base de pensamentos consensuais (ao menos, majoritariamente) (FORNAZIERI, 2022).

3 A influência da psicologia nos campos emocional e comportamental

Assumir um cargo de liderança costuma ser algo positivo e desejado para muitos trabalhadores. Entretanto, segundo Rocha e Messias (2021), alcançar tal feito não é sinônimo de surpresa para a maioria de quem o consegue: em diversas empresas, é natural que se suba de cargo após atingir determinadas metas ou se completarem alguns anos de trabalho (ROCHA e MESSIAS, 2021).

O ponto é que, seja pelo espanto da notícia da promoção ou pelas novas demandas já esperadas, ser líder envolve muitas emoções. Ainda com base na pesquisa de Rocha e Messias (2021), aqueles que passam a ter que liderar sofrem um conflito psicológico significativo e é por isso que a psicologia pode atuar de maneira decisiva ao longo desse processo (ROCHA e MESSIAS, 2021).

Durante tal trabalho, uma das principais exigências é a resolução de conflitos, que exige encontrar, de maneira ágil, a melhor solução para um impasse que envolve, pelo menos, duas outras pessoas crendo estar com a razão (ROCHA e MESSIAS, 2021). Não é possível solucionar este problema sem que o líder conheça sua equipe, o procedimento da empresa, tenha empatia e justiça e possua controle emocional, já que parcialidade e sucumbência sob pressão o impediram de agir da melhor forma.

Outra demanda bastante recorrente é manter uma imagem positiva diante da equipe, sobretudo estando em um cargo superior ao daqueles que eram seus pares. Intrinsecamente, conquistar credibilidade e tomar decisões rápidas e efetivas são desafios dos novos líderes (ROCHA e MESSIAS, 2021).

Por fim, outras incumbências recebidas são o estabelecimento de boa comunicação e a extração do melhor de cada um dos funcionários (ROCHA e MESSIAS, 2021).

A assunção de todas essas responsabilidades repentinamente não é tarefa simples e requer preparo. É claro que a experiência e a vestimenta são fatores que podem interferir nisso (TELLES e CALAFIORI, 2023), mas o preparo psicológico é essencial.

Segundo Corrêa (2011), uma boa tomada de decisão requer preparo psicológico, e uma estratégia para que seja realizada sem que a subjetividade tenha influência gritante é a redução da quantidade de alternativas. Portanto o líder deve restringir sua margem de opções de soluções após análise do problema e, então, decidir-se dentre aquelas já filtradas como mais apropriadas.

De acordo com Mattos (2021), um líder precisa liderar a si antes dos demais, ou não será possível resolver conflitos de forma lúcida e nem extrair de sua equipe o melhor que tem a oferecer. Possuir controle emocional é essencial para que, com experiência, consiga-se auxiliar liderados a controlarem suas próprias emoções.

O último aspecto a ser mencionado é a boa comunicação. Segundo Guerra (2024), uma comunicação clara evita tanto conflitos internos do próprio falante (líder) quanto problemas gerais, como atritos e desvios de função motivados por incompreensão graças à comunicação não clara. Bello (2023) explica que o nervosismo é algo que pode atrapalhar a comunicação, portanto cabe ao líder manter a calma diante de situações atritadas para que tome decisões coerentes e fale com clareza.

4 O que se espera de um bom líder

A partir das considerações a respeito de como a psicologia pode influenciar a liderança, bem como das pesquisas realizadas durante a elaboração deste trabalho, é possível

elencar algumas habilidades e posturas esperadas de um bom líder. É válido ressaltar que isso é um estudo e se baseia em teorias e pesquisas, não em opiniões, e que cada empresa possui suas peculiaridades, já que é formada por seres distintos, mas listar-se-ão, a seguir, tópicos esperados por líderes em geral.

4.1 Inteligência emocional

A inteligência emocional permite ao líder gerenciar suas próprias emoções, além de compreender e influenciar na gestão das de seus liderados. Identificar momentos de tensão e baixo clima organizacional e resolvê-los de forma conciliatória é algo praticado por um líder inteligente emocionalmente.

4.2 Comunicação clara e eficaz

Uma comunicação sem rodeios e funcional é essencial para que não haja desentendimentos e que a equipe esteja alinhada aos objetivos da empresa (GUERRA, 2024). Com boa comunicação, é, também, mais fácil engajar a equipe em novas ideias e motivá-la.

4.3 Capacidade de tomar decisões

Tomar decisões difíceis em curtos períodos de tempo da melhor forma possível é outra habilidade esperada de um bom líder (CORRÊA, 2011). Isso requer análise criteriosa da situação, racionalidade e sensibilidade, todos aliados.

4.4 Flexibilidade e adaptabilidade

O mundo dos negócios requer inovações e mudanças de estratégia. Além disso, os liderados têm maneiras de agir e expectativas diferentes diante das mais diversas situações do cotidiano de trabalho. Um bom líder precisa ter essa maleabilidade sem romper com as convicções e necessidades da empresa.

4.5 Desenvolvimento e motivação da equipe

Além de desenvolver a si e à empresa, espera-se que um bom líder extraia o melhor de cada um de seus liderados. Treinamentos, incentivos e diálogos podem ser estratégias para tal, mas não se pode esquecer que cada ambiente e cada funcionário funcionam de formas diferentes. Auxiliar no desenvolvimento de funcionários e no controle de suas emoções é papel do líder (MATTOS, 2021).

4.6 Ética e integridade

Um bom líder deve ser exemplo. Suas ações podem contribuir para o estabelecimento de uma cultura organizacional de confiança e respeito ou inviabilizar isto. O sucesso de uma organização, dentre outros fatores, depende de ética e integridade por parte da liderança (FORNAZIERI, 2022).

5 Considerações Finais

Após as pesquisas realizadas, foi possível contemplar os objetivos de demonstrar como a psicologia pode interferir de forma decisiva na formação de líderes. Somado a isto, foi possível elencar uma série de características e posturas esperadas de bons líderes.

É esperado que o presente *paper* possa auxiliar não apenas pesquisadores e estudantes no futuro, mas também líderes. Psicologia e liderança andam de mãos dadas e um líder, mesmo diante de adversidades, pode se aprimorar a cada dia, sendo que parte deste processo se dá em decorrência de experiência, preparo e aprimoramento de características positivas e necessárias, como as descritas durante este trabalho.

6 Referências Bibliográficas

Bauer, M. S. (2017). Desenvolvimento de lideranças na melhoria da atuação do líder e da equipe. Repositório Universitário da Ânima (RUNA). Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/88533a25-d059-4d97-982c-81104f07e23a>.

Último acesso em 24 de setembro de 2024.

Bello, L. (2023). Como a ansiedade atrapalha a comunicação. The Speaker. Disponível em: <https://www.terra.com.br/economia/meu-negocio/blog-the-speaker/como-a-ansiedade-atrapalha-a-comunicacao,7af373f5c751552dfb02e7c14eb05d0dzc8gpbgk.html>. Último acesso em 25 de setembro de 2024.

Corrêa, C. M. C. (2022). Fatores que participam da tomada de decisão em humanos [Tese de doutorado, Universidade de São Paulo]. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47135/tde-16042012-163915/publico/correa_me.pdf. Último acesso em 24 de setembro de 2024.

Fornazieri, A. (2022). Liderança e poder. Editora Contracorrente.

Freire, H. (2022). Antes de pretender liderar os outros, lidere a si mesmo. Etalent. Disponível em:

<https://etalent.com.br/artigos/lideranca-e-gestao/antes-de-pretender-liderar-os-outros-lidere-a-si-mesmo/>. Último acesso em 25 de setembro de 2024.

Guerra, A. (2022). Boa comunicação: sem ela, não há saúde mental. Forbes. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbessaude/2022/10/arthur-guerra-boa-comunicacao-sem-ela-nao-ha-saude-mental/>. Último acesso em 25 de setembro de 2024.

Mattos, F. (2021). Maturidade emocional: por que algumas pessoas agem como adultas e outras não. Editora Paidós.

Merlone, T. (2024). Você sabe o que é neurociência comportamental? Confira sua influência. Portal do RH. Disponível em: <https://www.portaldorh.ms.gov.br/artigo-voce-sabe-o-que-e-neurociencia-comportamental-confira-sua-influencia/>. Último acesso em 24 de setembro de 2024.

Munareto, A. C., & Gimenes, A. M. (2017). Características de personalidades de líder organizacional. Faculdade Unifil.

Rocha, M. de O., & Messias, J. C. C. (2021). Sou um líder e agora? A vivência da primeira liderança. *Psicologia: Teoria e Prática*, 23(2), 123-135. Disponível em:

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1679-33902021000200008&script=sci_arttext.

Último acesso em 24 de setembro de 2024.

Silva, F. L. T. da, Lima, G. S. M. de, & Kelly, C. A. (2023). Liderança organizacional. *Administração, Ciências Sociais*, 27(125), 1-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218239>.

Teles, L. M. dos S., & Calafiori, S. M. B. (2023). O impacto da vestimenta na imagem profissional: uma análise sob a perspectiva de poder em Foucault. In *Revista Eletrônica de Trabalhos Acadêmicos - Universo/Goiânia*, 8(11), Anais do VI Congresso Multidisciplinar Universo Goiânia.